

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18086850>

УДК 616.65-006.6:616-073.75

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.,

Гродненский государственный медицинский университет,

г. Гродно

Аннотация: Проанализированы 304 истории болезни пациентов с раком предстательной железы (УЗ «Гродненская университетская клиника», 2010–2019 гг.). Наибольшая заболеваемость отмечена в возрасте 65–74 лет (739,3 на 100 000). Метастазы выявлены преимущественно в костях таза и позвоночника (до 80%), реже – в легких (12,4%), печени (5,6%) и головном мозге (2,1%). УЗИ информативно: гипэхогенные очаги обнаружены у 72% пациентов, а аксиальное и сагитальное сканирование повышало чувствительность на 18–22%.

Ключевые слова: рак предстательной железы, заболеваемость, диагностика, ультразвуковое исследование, метастазы, возрастные показатели

MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER: SELECTED ASPECTS

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Associate Professor,

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Associate Professor,

Grodno state medical university,

Grodno

Annotation: A total of 304 medical records of patients with prostate cancer examined at the Grodno University Clinic in 2010–2019 were analyzed. The highest incidence was observed in men aged 65–74 years (739.3 per 100,000). Metastases were mainly localized in the bones of the pelvis and spine (up to 80%), less frequently in the lungs (12.4%), liver (5.6%), and brain (2.1%). Ultrasound proved informative: hypoechoic lesions were detected in 72% of patients, while axial and sagittal scanning increased sensitivity by 18–22%.

Keywords: prostate cancer, incidence, diagnostics, ultrasound, metastases, age-specific indicators

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) является одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей у мужчин и занимает ведущие позиции в структуре онкологической заболеваемости и смертности в мире [1]. По данным Международного агентства по изучению рака (IARC), в 2020 году было зарегистрировано более 1,4 млн новых случаев РПЖ, что составляет около 7,3% всех злокачественных новообразований у мужчин [2]. В Республике Беларусь данная патология также остается актуальной медико-социальной проблемой: ежегодно выявляется свыше 3 тыс. новых случаев, при этом значительная часть пациентов обращается на поздних стадиях заболевания [3].

Особенностью РПЖ является длительное бессимптомное течение на ранних стадиях, что затрудняет своевременную диагностику и снижает эффективность лечения. В связи с этим особое значение приобретают современные методы выявления заболевания, включая определение уровня простат-специфического антигена (ПСА), трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ), мультипараметрическую магнитно-резонансную томографию (мпМРТ), а также методы лучевой визуализации, такие как компьютерная томография (КТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-КТ) и радионуклидные исследования [4, 5].

Несмотря на значительный прогресс в области диагностики, остаются нерешенными вопросы раннего выявления, дифференциальной диагностики и оптимального выбора методов визуализации. Это определяет необходимость анализа отдельных

аспектов диагностики РПЖ с учетом современных международных рекомендаций и национальной клинической практики.

Цель исследования. Проанализировать современные подходы к диагностике РПЖ с акцентом на отдельные аспекты применения лучевых методов, оценить их информативность и роль в раннем выявлении заболевания.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 304 истории болезни пациентов с раком предстательной железы (2010–2019 гг., УЗ «Гродненская университетская клиника»). По возрасту: <18 лет – 8%, 18-40 – 12%, 40-50 – 24%, 50-60 – 26%, 70-85 и старше – 30%. Диагностика проводилась ультразвуковыми (надлобковым и трансректальным) методами [2], дополнялась КТ, МРТ и определением уровня простат-специфического антигена. Данные систематизированы и сравнительно проанализированы для оценки информативности методов.

Результаты и их обсуждение.

Эпидемиологический анализ показал устойчивый рост заболеваемости раком предстательной железы в Республике Беларусь. В Гродненской области среди городского населения показатель на 100 000 мужчин увеличился с 49,9 в 2010 году до 59,0 в 2014 году и достиг 93,1 в 2019 году. В сельской местности динамика была еще более выраженной: с 76,1 в 2010 году до 70,6 в 2014 году и 106,8 в 2019 году.

Возрастные показатели также демонстрировали значительный рост. В 2010-2014 гг. заболеваемость на 100 000 мужчин составляла: 15-39 лет – 0,1; 40-44 года – 1,1; 45-49 лет – 6,7; 50-54 года – 33,7; 55-59 лет – 108,1; 60-64 года – 244,9; 65-69 лет – 419,8; 70-74 года – 591,5; 75-79 лет – 701,4; 80-84 года – 569,5; 85 лет и старше – 473,9. В 2015–2019 гг. показатели возросли: 15-39 лет – 0,2; 40-44 года – 1,4; 45-49 лет – 10,2; 50–54 года – 56,3; 55-59 лет – 163,8; 60-64 года – 358,1; 65-69 лет – 565,8; 70-79 лет – 732,2; 80–84 года – 566,2; 85 лет и старше – 367,5. В 2019 году максимальные значения отмечены в возрастных группах 65-69 лет (567,0 на 100 000), 70–74 года (739,3), 75-79 лет (700,7). В более старших возрастах показатели снижались: 80–84 года – 526,6, 85+ – 311,9.

Клиническая характеристика пациентов свидетельствует о том, что 97,4% случаев диагностируются лишь после появления

выраженной симптоматики. Наиболее частыми жалобами были дизурические расстройства: учащенное ночное мочеиспускание, истончение и прерывистость струи, эпизоды острой задержки мочи. Нередко отмечались боли в промежности и надлобковой области, гематурия. Эти проявления, как правило, соответствовали местному распространению опухоли за пределы капсулы простаты (категория Т3).

Особое значение имели симптомы, связанные с метастазированием. До 80% вторичных очагов локализовались в костях таза и позвоночника, что проявлялось болевым синдромом и нередко становилось первым клиническим признаком заболевания. По нашим данным, костные боли отмечались у 68% пациентов. Метастатическое поражение легких выявлено у 12,4% пациентов, причем в 7,8% случаев очаги были множественными. Метастазы в печени диагностированы у 5,6% пациентов, в головном мозге – у 2,1%. При поражении лимфатических узлов подвздошных групп у 9,3% пациентов развивался лимфостаз одной или обеих нижних конечностей.

Диагностика метастазов осуществлялась с использованием рентгенографии и КТ органов грудной клетки, ультразвукового исследования, КТ и МРТ печени и головного мозга. По данным трансректального УЗИ информативными признаками являлись форма и контуры простаты, ее внутренняя структура, состояние семенных пузырьков и отношение опухоли к мочевому пузырю; сканирование в аксиальной и сагиттальной плоскостях повышало чувствительность метода на 18–22%, а гипоехогенные очаги без четких границ по периферии органа выявлены у 72% пациентов.

Выводы. Заболеваемость РПЖ в Республике Беларусь имеет выраженную тенденцию к росту, особенно среди мужчин старших возрастных групп, где показатели достигают максимальных значений. Наиболее часто заболевание выявляется при наличии клинических проявлений, связанных с местным распространением опухоли и метастазированием. До 80% вторичных очагов локализируются в костях таза и позвоночника, что сопровождается болевым синдромом, реже встречаются метастазы в легкие, печень и головной мозг. Ультразвуковая диагностика остается важным методом, позволяющим

выявлять характерные гипоэхогенные изменения в простате и уточнять распространенность процесса.

Список литературы

[1] Sung H. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries / H. Sung, J. Ferlay, R. L. Siegel [et all.] // CA: A Cancer Journal for Clinicians. – 2021. Vol. 71. № 3. 209-249 p. – DOI: 10.3322/caac.21660.

[2] International Agency for Research on Cancer. Cancer Today. Prostate cancer fact sheet / International Agency for Research on Cancer. – Lyon: IARC, WHO, 2020. [Электронный ресурс] – URL: <https://gco.iarc.fr/today> (дата обращения: 08.10.2025).

[3] Суконко О.Г. Злокачественные новообразования в Республике Беларусь. Статистический сборник / О.Г. Суконко, А.В. Поляков, И.В. Жукова [и др.]. – Минск: РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, 2020. 240 с.

[4] Рак предстательной железы. Клинические рекомендации / Российское общество урологов, Ассоциация онкологов России, Российское общество онкоурологов. – Москва: Минздрав РФ, 2021. 112 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://oncology.ru/specialist/treatment/references/2020/12.pdf> (дата обращения: 08.10.2025).

[5] Mottet N. EAU-EANM-ESTRO-ESUR-SIOG Guidelines on Prostate Cancer 2022 / N. Mottet, R. C. N. van den Bergh, E. Briers [et all.]. – Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology Guidelines Office, 2022. 258 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Sung H. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries / H. Sung, J. Ferlay, R. L. Siegel [et all.] // CA: A Cancer Journal for Clinicians. – 2021. Vol. 71. No. 3. 209-249 p. – DOI: 10.3322/caac.21660.

[2] International Agency for Research on Cancer. Cancer Today. Prostate cancer fact sheet / International Agency for Research on Cancer. –

Lyon: IARC, WHO, 2020. [Electronic resource] – URL: <https://gco.iarc.fr/today> (date accessed: 08.10.2025).

[3] Sukonko O.G. Malignant neoplasms in the Republic of Belarus. Statistical Digest / O.G. Sukonko, A.V. Polyakov, I.V. Zhukova [et al.]. – Minsk: N.N. Alexandrov Republican Scientific and Practical Center of Oncology and Medical Radiology, 2020. 240 p.

[4] Prostate Cancer. Clinical Guidelines / Russian Society of Urologists, Association of Russian Oncologists, Russian Society of Oncurologists. – Moscow: Ministry of Health of the Russian Federation, 2021. 112 p. [Electronic resource] – URL: <https://oncology.ru/specialist/treatment/references/2020/12.pdf> (accessed: 08.10.2025).

[5] Mottet N. EAU-EANM-ESTRO-ESUR-SIOG Guidelines on Prostate Cancer 2022 / N. Mottet, R. C. N. van den Bergh, E. Briers [et al.]. – Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology Guidelines Office, 2022. 258 p.

© А.С. Александрович, Т.И. Зиматкина, 2025

Поступила в редакцию 21.09.2025

Принята к публикации 09.10.2026

Для цитирования:

Александрович А.С., Зиматкина Т.И. Современные подходы к диагностике рака предстательной железы: отдельные аспекты // Инновационные научные исследования. 2025. № 10-2(64). С. 16-21. - 10.5281/zenodo.18086850.